

УДК 546.172.6: 615.831.4/.6: 616-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4081809>

СТАН СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ЛОКАЛЬНОМУ УЛЬТРАФІОЛЕТ А ОПРОМІНЕННІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Кицюк Н.І.

*ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
Міністерства охорони здоров'я України», м.Одеса, nkytsiuk@ukr.net*

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЛОКАЛЬНОМ УЛЬТРАФИОЛЕТ А ОБЛУЧЕНИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Кицюк Н.И.

*ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта
Министерства здравоохранения Украины», г.Одесса, nkytsiuk@ukr.net*

STATE OF NITROGEN OXIDE SYSTEM UNDER EXPERIMENTAL LOCAL ULTRAVIOLET A IRRADIATION

Kitsyuk N.I.

*SE "Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of
Ukraine", Odessa, nkytsiuk@ukr.net*

Summary / Резюме

In the pathogenesis of disorders that develop under ultraviolet irradiation (UVI), the leading place belongs to immunosuppression. One of the main mediators of intercellular interaction, including in the immune system, is nitric oxide (NO). The negative effect of UV A on the nitric oxide system after the termination of UVI requires more detailed study. The purpose of the research is to investigate the state of the nitric oxide system under the action of UV A irradiation in an experiment and in the conditions of application of ointment with antioxidant activity. Materials and methods. The investigations were performed on 18 albino guinea pigs, which were divided into 3 groups, by 6 in each: I - animals exposed to local UV A irradiation, II - UV A + thiotriazoline ointment with silver nanoparticles (SNP), III - intact animals. Animals of groups I and II were subjected to local irradiation with UV A (irradiator OUFK-03, area 2x2 cm, daily for 30 minutes for 5 days). Thiotriazoline ointment with SNP was applied on the skin of group II animals in a preventive mode. On day 6-th, all animals were removed from the experiment in accordance with the principles of bioethics. The content of total NO metabolites, nitrites, nitrates in blood and skin, peroxy nitrite concentration and iNOS activity in blood were determined. Results. Local UV A irradiation leads to a probable increase the content of all NO metabolites in the skin (total metabolites and nitrates - 1.9 times, nitrites - 1.5 times compared to intact animals). The content of total metabolites and nitrates in the blood exceeded the norm over 1.4 times, nitrites - over 2.4 times, peroxy nitrite - over 4.1 times. iNOS activity increased over 2.6 times. In group II of animals in the hearth, the content of total metabolites, nitrates and nitrites decreased compared with the group without correction. The rate of nitrites did not differ from the same in intact animals. The content of total metabolites and nitrates in the blood decreased to norm, nitrites and peroxy nitrite - relatively to group I. iNOS activity decreased to norm. Conclusions. 1.

After local fractional UV A irradiation in the skin of the hearth the content of total metabolites NO, nitrates and nitrites increases significantly (on average 1.7 times). 2. Local fractional irradiation with UV A leads to an increase the concentration of total metabolites of NO, nitrates and nitrites (on average 1.9 times), peroxy nitrite (4.1 times), abrupt activation of iNOS (2.6 times) in the blood after irradiation . 3. Under conditions of preventive use of thiotriazoline ointment with SNP, the nitrite content in the hearth is restored; the level of all metabolites decreases and the activity of iNOS in the blood is restored.

Keywords: *ultraviolet A irradiation, nitric oxide, thiotriazoline ointment, silver nanoparticles*

В патогенезі порушень, що розвиваються при ультрафіолетовому опроміненні (УФО), провідне місце належить імуносупресії. Одним із основних медіаторів міжклітинної взаємодії, в тому числі і в імунній системі, є оксид азоту (NO). Негативна дія УФ А на систему оксиду азоту після припинення УФО потребує більш детального вивчення. Мета дослідження: вивчити в експерименті стан системи оксиду азоту при дії УФ А опромінення та в умовах застосування мазі з антиоксидантною активністю. Матеріали та методи. Дослідження проводилися на 18 морських свинках-альбіносах, які були розподілені на 3 групи, по 6 в кожній: I – тварини, що піддавалися локальному УФ А опроміненню, II – УФ А + мазь тіотриазоліну з наночастками срібла (НЧС), III – інтактні тварини. Тварини I та II групи піддавалися локальному опроміненню УФ А (опромінювач ОУФК-03, площа 2x2 см, щодня по 30 хвилин 5 днів поспіль). Тваринам II групи застосовували мазь тіотриазоліну з НЧС в профілактичному режимі. На 6-й день всіх тварин виводили з експерименту з дотриманням принципів біоетики. Визначали вміст загальних метаболітів NO, нітритів, нітратів у крові та шкірі, концентрацію пероксинітриту та активність iNOS в крові. Результати. Локальне УФ А опромінення призводить до вірогідного підвищення вмісту всіх метаболітів NO в шкірі (загальних метаболітів та нітратів – в 1,9 разів, нітритів – в 1,5 разів порівняно з інтактними тваринами). У крові вміст загальних метаболітів та нітратів перевищував норму в 1,4 рази, нітритів – в 2,4 рази, пероксинітриту – в 4,1 рази. Активність iNOS зросла в 2,6 разів. У II групі тварин у вогнищі вміст загальних метаболітів, нітратів і нітритів знижувався порівняно з групою без корекції. Показник нітритів не відрізнявся від такого ж в інтактних тварин. В крові вміст загальних метаболітів і нітратів знижувався до норми, нітритів та пероксинітриту – відносно I групи. Активність iNOS знижувалася до норми. Висновки. 1. Після локального фракційного УФ А опромінення у шкірі вогнища значно підвищується вміст загальних метаболітів NO, нітратів та нітритів (в середньому в 1,7 разів). 2. Локальне фракційне опромінення УФ А призводить до зростання концентрації загальних метаболітів NO нітратів та нітритів (в середньому в 1,9 разів), пероксинітриту (в 4,1 рази), різкої активації iNOS (в 2,6 разів) в крові після опромінення. 3. В умовах профілактичного застосування мазі тіотриазоліну з НЧС відновлюється вміст нітритів у вогнищі; зменшується рівень всіх метаболітів та відновлюється активність iNOS в крові.

Ключові слова: *ультрафіолет А опромінення, оксид азоту, мазь тіотриазоліну, наночастки срібла*

В патогенезе нарушений, развивающихся при ультрафиолетовом облучении (УФО), ведущее место принадлежит иммуносупрессии. Одним из основных медиаторов межклеточного взаимодействия, в том числе и в иммунной системе, явля-

ется оксид азота (NO). Негативное воздействие УФ А на систему оксида азота после прекращения УФО требует более детального изучения. Цель исследования: изучить в эксперименте состояние системы оксида азота при воздействии УФ А облучения и в условиях применения мази с антиоксидантной активностью. Материалы и методы. Исследования проводились на 18 морских свинках-альбиносов, которые были распределены на 3 группы, по 6 в каждой: I - животные, подвергавшиеся локальному УФ А облучению, II - УФ А + мазь тиотриазолина с наночастицами серебра (НЧС), III - интактные животные. Животные I и II группы подвергались локальному облучению УФ А (облучатель ОУФК-03, площадь 2x2 см, ежедневно по 30 минут 5 дней подряд). Животным II группы применяли мазь тиотриазолина с НЧС в профилактическом режиме. На 6-й день всех животных выводили из эксперимента с соблюдением принципов биоэтики. Определяли содержание общих метаболитов NO, нитритов, нитратов в крови и коже, концентрацию пероксинитрита и активность iNOS в крови. Результаты. Локальное УФ А облучение приводит к достоверному повышению содержания всех метаболитов NO в коже (общих метаболитов и нитратов - в 1,9 раз, нитритов - в 1,5 раз по сравнению с интактными животными). В крови содержание общих метаболитов и нитратов превышало норму в 1,4 раза, нитритов - в 2,4 раза, пероксинитрита - в 4,1 раза. Активность iNOS выросла в 2,6 раза. Во II группе животных в очаге содержание общих метаболитов, нитратов и нитритов снижалось по сравнению с группой без коррекции. Показатель нитритов не отличался от такого же в интактных животных. В крови содержание общих метаболитов и нитратов снижалось к норме, нитритов и пероксинитрита - относительно I группы. Активность iNOS снижалась к норме. Выводы. 1. После локального фракционного УФ А облучения в коже очага значительно повышается содержание общих метаболитов NO, нитратов и нитритов (в среднем в 1,7 раз). 2. Локальное фракционное облучение УФ А приводит к росту концентрации общих метаболитов NO нитратов и нитритов (в среднем в 1,9 раз), пероксинитрита (в 4,1 раза), резкой активации iNOS (в 2,6 раз) в крови после облучения. 3. В условиях профилактического применения мази тиотриазолина с НЧС восстанавливается содержание нитритов в очаге; уменьшается уровень всех метаболитов и восстанавливается активность iNOS в крови.

Ключевые слова: ультрафиолет А облучение, оксид азота, мазь тиотриазолина, наночастицы серебра

Вступ

Надлишок ультрафіолетового опромінення (УФО) спричинює негативний вплив на організм [10], викликає потужну реакцію [11] у відповідь із залученням всіх складових шкіри [15].

На відміну від ультрафіолету (УФ)-В, промені якого досягають лише епідермісу, УФ А промені можуть проникати в дерму. Тому думка про повну безпечність УФ А не може бути коректною, так як в перспективі можливі віддалені наслідки впливу на шкіру і організм в цілому.

Небезпека спільного впливу УФ А і В, в тому числі і на морфологічному рівні, в ранні [6] і віддалені [4] періоди після опромінення встановлена в серії експериментальних робіт [7, 14, 16, 18]. Проте негативна дія УФ А на систему оксиду азоту після припинення УФО у віддалений період потребує більш детального вивчення.

В патогенезі порушень, що розвиваються при УФО, провідне місце належить імуносупресії і оксидантному стресу [2]. Одним із основних медіаторів міжклітинної взаємодії, в тому числі і в

імунній системі, є оксид азоту (NO) [3]. З ним пов'язана як захисна і регуляторна, так і пошкоджуюча дія на організм. Мала концентрація NO підтримує процеси гомеостазу в організмі. Надлишкова кількість оксиду азоту призводить до порушень імунологічного характеру [8], які спричинюють розвиток не тільки ранніх, але і віддалених наслідків УФО [1]: фотостаріння, канцерогенез та ін. [9, 20, 10, 7]. Пошкоджувальна дія відбувається шляхом інгібування активності ферментів, порушення структури ДНК, індукції процесів перекисного окислення ліпідів, зниження антиоксидантного потенціалу внаслідок надмірної концентрації NO. Тому вивчення різних компонентів системи оксиду азоту є невід'ємною складовою як для встановлення головних ланок патогенезу УФ пошкодження шкіри, так і для патогенетичних методів обґрунтування цих пошкоджень, що і стало наступною задачею нашого дослідження.

Мета дослідження: вивчити в експерименті стан системи оксиду азоту при дії УФ А опромінення та в умовах застосування мазі з антиоксидантною активністю.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження проводилися на 18 морських свинках-альбіносах масою 300-350 г, які були розподілені на 3 групи: I – тварини, що піддавалися локальному УФ А опроміненню (без лікування, n=6), II – УФ А + мазь тіотриазоліну з наночастками срібла (НЧС) (n=6), III – інтактні тварини (n=6). З метою створення моделі опромінення, найбільш наближеною до реальних умов, ми застосували режим локального фракційного опромінення ультрафіолетовим опромінювачем ОУФК-03, який генерує в основному УФ А. Тваринам перших двох груп опромінювали ультрафіолетом попередньо виголені ділянки шкіри, площею 2x2 см, щодня по 30 хвилин 5 днів поспіль, поміщаючи джерело опромі-

нення на відстані 10 см від морської свинки. Для вивчення ролі мазі з високою антиоксидантною активністю в розвитку пошкоджувальної дії УФ А на шкіру та організм в цілому застосовували мазь тіотриазоліну з НЧС. Мазь наносили тонким шаром на шкіру морських свинок в II групі за 1 годину до опромінення. На 6-й день тварин виводили з експерименту. Всіх тварин виводили з експерименту під загальним наркозом (тіопентал натрію в дозі 60 мг/кг). При роботі з тваринами дотримувалися Міжнародного кодексу медичної етики (Венеція, 1983), «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, 1986 р), «Загальних етичних принципів Експерименти на тваринах», прийняті Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001 рік), Директиви 2010/63 / ЄС Європейського парламенту та Ради щодо захисту тварин, що використовуються в наукових цілях, і Закону України «Про захист тварин від жорстокості» N 3477-IV від 21.02. 2006. Визначення вмісту загальних метаболітів NO в крові та шкірі проводили за методом L. Green et al. в модифікації В.А. Метельської та Н.Г. Гуманової [17]; нітрит-аніону – за Т.В. Звягіною [13]; вміст нітратів вираховували за різницею показників загальних метаболітів NO і нітрит-аніону. Активність iNOS в крові визначали за методом A Loesch et al. [5]. Визначення вмісту пероксинітрит-іону проводили з використанням реакції з йодидом калію в буферизованому середовищі при рН=7,0 спектрофотометрично за поглинанням на довжині хвилі 355 нм. Вміст метаболітів NO виражали в мкмоль/г у шкірі або мкмоль/л у крові, активність iNOS в крові – в одиницях оптичної щільності. Результати досліджень обробляли стандартними методами варіаційної статистики [12].

Результати та їх обговорення

Локальне УФ А опромінення шкіри морських свинок призводить до вірогідного підвищення вмісту всіх метаболітів NO у вогнищі. Показник загальних метаболітів NO та нітратів в опроміненій УФ А групі перевищував значення в інтактній групі в 1,9 разів, нітрит-аніону – в 1,5 разів ($p < 0,05$) (табл. 1).

В крові вміст загальних метаболітів NO та нітратів достовірно перевищує такий в інтактних морських свинок в 1,4 рази, нітрит-аніону – в 2,4 рази (табл. 2).

Відмічається різке зростання активності iNOS (в 2,6 разів) і утворення надлишку пероксинітрити (вище, ніж в інтактних тварин в 4,1 рази) ($p < 0,05$) (табл. 2).

Вивчаючи вплив мазі з вираженою антиоксидантною активністю на похідні оксиду азоту, отримали наступні результати (табл. 1, табл. 2). Як видно з представлених даних, в крові знижується вміст загальних метаболітів NO і нітратів, в порівнянні з групою без зас-

тосування мазі, причому настільки інтенсивно, що статистично значущої достовірності порівняно з інтактними морськими свинками не виявляється. Рівень нітритів у крові також знижується, достовірно в порівнянні з групою з природним перебігом патологічного процесу, але залишається вище, ніж в нормі (табл. 2).

Активність iNOS, навпаки, падає в порівнянні з групою, що піддавалася УФА опроміненню, досягаючи активності інтактних тварин (табл. 2).

Вміст пероксинітрити під впливом мазі достовірно знижується: в порівнянні з групою морських свинок при природному перебігу патологічного процесу ($p < 0,05$), але залишається вище норми (табл. 2).

У вогнищі (табл. 1) під впливом мазі концентрація загальних метаболітів оксиду азоту, нітратів і нітритів знижується порівняно з групою без корекції (загальних метаболітів та нітратів в 1,1 рази, нітритів в 1,7 разів). При цьому показник нітритів не відрізняється від

такого ж в інтактних тварин, а загальних метаболітів і нітратів перевищує норму (в 1,7 разів та 1,8 разів відповідно, $p < 0,05$).

Таким чином при локальному фракційному опроміненні шкіри лабораторних тварин УФ А спостерігаються порушення імунологічного статусу.

Про це свідчить підвищення вмісту загальних метаболітів NO, нітратів, нітрит-аніону у відповідь на локальне УФО. Утворення

Таблиця 1

Вплив мазі тіотриазоліну з наночастками срібла на вміст метаболітів оксиду азоту (мкмоль/г) у вогнищі опромінення морських свинок УФА ($M \pm m$, $n=18$)

Групи тварин	Загальні метаболіти NO	Нітрит-аніон	Нітрати
Інтактні	25,64±4,96	3,46±0,53	22,18±4,97
УФА опромінені	47,88±4,83*	5,19±0,27*#	42,69±4,67*
УФА опромінені + мазь тіотриазоліну з НЧС	43,30±4,03*	3,10±0,21	40,20±4,08*

Примітки: * - $p < 0,05$ – достовірність відмінностей порівняно з інтактними
 # - $p < 0,05$ – достовірність відмінностей порівняно з маззю на основі тіотриазоліну і НЧС

Таблиця 2

Вплив мазі тіотриазоліну з наночастками срібла на вміст метаболітів оксиду азоту (мкмоль/л), активність iNOS (ООЩ) в сироватці крові морських свинок при локальному УФА опроміненні ($M \pm m$, $n=18$)

Групи тварин	Загальні метаболіти NO	Нітрит-аніон	Нітрати	iNOS	Пероксинітрит
Інтактні	43,94±5,99	2,32±0,86	41,63±5,52	10,37±1,96	2,30±0,45
УФА опромінені	62,83±5,14*#	5,54±0,50*#	57,29±4,84*#	26,92±4,04*#	9,48±0,65*#
УФА опромінені + мазь тіотриазоліну з НЧС	46,51±3,07	3,82±0,44*	42,69±3,01	13,27±2,91	8,47±0,61*

Примітки: * - $p < 0,05$ – достовірність відмінностей порівняно з інтактними
 # - $p < 0,05$ – достовірність відмінностей порівняно з маззю на основі тіотриазоліну і НЧС

надлишкової кількості NO відбувається з участю надлишкової активності iNOS. Дійсно, результати наших досліджень показали різку активацію iNOS в крові, що дає змогу констатувати тривале утворення і пошкоджувальну дію NO.

Привертає увагу збільшення вмісту пероксинітриту в крові, який вважається однією із найбільш токсичних форм нітрогена і метаболітів кисню, відзначається високою реакційною здатністю, що перевищує таку ж в NO і супероксидного аніон-радикалу.

Висновки

1. Після локального фракційного УФ А опромінення у шкірі вогнища значно підвищується вміст загальних метаболітів NO, нітратів та нітритів (в середньому в 1,7 разів).
2. Локальне фракційне опромінення УФ А призводить до зростання концентрації загальних метаболітів NO нітратів та нітритів (в середньому в 1,9 разів), пероксинітриту (в 4,1 рази), різкої активації iNOS (в 2,6 разів) в крові після опромінення.
3. В умовах профілактичного застосування мазі тіотриазоліну з НЧС відновлюється вміст нітритів у вогнищі; вірогідно зменшується рівень всіх метаболітів NO (загальні, нітра-ти, нітрити, пероксинітрит) та відновлюється активність iNOS в крові.

Література

1. Bilaz C. Chronic actinic damage of facial skin / C. Bilaz, M.T. Eahin, S. Czturkcan // Clin Dermatol. – 2014. – V.32(6). – P. 752- 762
2. Janovska J. Sun induced skin damage and immunosuppression / J. Janovska, J. Voicehovska, L. Kasparane // Romania journal of clinical and experimental dermatology. – 2015. – №5. – P. 84–90.
3. Kazan M. The role of nitric oxide in health

- and diseases / M. Kazan, M. Hdayaty // Scimetr. – 2015. – №3(1). – P. 1-10.
4. Kitsyuk N. I. The influence of the thiotriazoline ointment with silver nanoparticles on morphological lesions of guinea pigs' skin due to the local effects of ultraviolet rays at the remote terms after irradiation. / N. I. Kitsyuk, T. V. Zvyagintseva // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – V.8(1). – P. 274-279.
5. Loesch, A. Ultrastructural localization of NADPH-diaphorase and colocalization of nitric oxide synthase in endothelial cells of the rabbit aorta / A. Loesch, A. Belai, G. Burnstock // Cell Tissue Res. – 1993. – V. 274. – P. 539-545.
6. Myronchenko S.I., Naumova O.V., Zvyagintseva T.V. The impact of ultraviolet irradiation on morphofunctional state of the skin in guinea pigs // Georgian Medical News. – 2016. - № 11 (260). November. – P. 95-100.
7. Ridley A.J. Cellular and sub-cellular responses to UVA in relation to carcinogenesis / A.J. Ridley, J.R. Whiteside, T.J. McMillan, S.L. Allinson / Int J Radiat Biol. – 2009. – V.85(3). – P. 177-195.
8. Schwarz T. 2005. Mechanisms of UV-induced immunosuppression, Keio J Med, No 54(4), pp. 165-171.
9. Ullrich S. Mechanisms underlying UV-induced immune suppression: implications for sunscreen design / S. Ullrich, M. Kripke, H. Ananthaswamy [et al.] // Exp. Dermatol. - 2002 - Vol. 11, № 1. - P. 13–17.
10. Veierød M.B. Solaria, vitamin D, and skin cancer / M.B. Veierød, L.T. Nilsen, T.E. Røsbak // Tidsskr Nor Laegeforen. – 2010. – V.130(18). – P.1818-1821.
11. Акимов В. Г. Биологические эффекты ультрафиолетового облучения кожи / В. Г. Акимов // Вестник дерматологии и венерологии. – 2008. - № 3. – с. 81-84.
12. Гланц С. Медико-биологическая статистика / Гланц С. – М. : Практика, 1998. – 459 с.
13. Звягина Т. В. Изменения метаболизма оксида азота при ревматических заболеваниях / Т. В. Звягина, И. В. Гамаю-

- нов, Е. А. Губанова [и др.] // Украинский ревматологический журнал. - 2002. - №3(9). - С. 10-15.
14. Звягинцева Т. В. Морфологические изменения кожи морских свинок после локального ультрафиолетового облучения при применении лекарственных средств с фотопротекторной активностью / Т. В. Звягинцева, В. В. Гринь, О. В. Наумова // Медицина сьогодні і завтра. - 2013. - № 1. - С. 59-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2013_1_11.
15. Калюжна Л.Д. Фотодерматозі: клініка, діагностика, профілактика з використанням сучасних фотозахисних засобів. (методичні рекомендації) // Л.Д. Калюжна, Е.О. Мурзіна, К.О.Бардова. – Київ, 2011. – 44 с.
16. Кицюк Н. І. Стан системи оксиду азоту при ультрафіолетовому опроміненні у віддалені терміни в експерименті / Н. - І. Кицюк, Т. В. Звягинцева // Актуальні проблеми сучасної медицини. - 2018. - Т. 18, Вип. 2. - С. 339-343. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arpsm_2018_18_2_75.
17. Метельская В. А. Скрининг-метод определения уровня метаболитов оксида азота / В. А. Метельская, Н. Г. Гуманова // Клин. лаб. диагностика. – 2005. – № 6. – С. 15–18.
18. Миронченко С. И. Влияние локального ультрафиолетового облучения на метаболиты оксида азота и морфологическое состояние кожи морских свинок [Электронный ресурс] / С. И. Миронченко, Т. В. Звягинцева, О. В. Наумова // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія. - 2017. - № 2. - С. 119-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprtm_2017_2_24.
19. Миронченко С.И., Звягинцева Т.В. Про-и антиоксидантные механизмы ультрафиолет-индуцированных поврежденных кожи и их экспериментальная терапия // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія. - 2016; 2 (44): 133-137.
20. Черний В.И. Нарушения иммунитета при критических состояниях. Особенности диагностики / В.И. Черний, А.Н. Нестеренко // Внутрішня медицина. – 2007. – № 2. – С. 25–35.
- ### References
1. Bilaz C. Chronic actinic damage of facial skin / C. Bilaz, M.T. Eahin, S. Cztarkcan // Clin Dermatol. – 2014. – V.32(6). – P. 752- 762
 2. Janovska J. Sun induced skin damage and immunesuppression / J. Janovska, J. Voicehovska, L. Kasparane // Romania journal of clinical and experimental dermatology. – 2015. – №5. – P. 84–90.
 3. Kazan M. The role of nitric oxide in health and diseases / M. Kazan, M. Hdayaty // Scimetr. – 2015. – №3(1). – P. 1-10.
 4. Kitsyuk N. I. The influence of the thiotriazoline ointment with silver nanoparticles on morphological lesions of guinea pigs' skin due to the local effects of ultraviolet rays at the remote terms after irradiation. / N. I. Kitsyuk, T. V. Zvyagintseva // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – V.8(1). – P. 274-279.
 5. Loesch, A. Ultrastructural localization of NADPH-diaphorase and colocalization of nitric oxide synthase in endothelial cells of the rabbit aorta / A Loesch, A Belai, G. Burnstock // Cell Tissue Res. – 1993. – V. 274. – P. 539-545.
 6. Myronchenko S.I., Naumova O.V., Zvyagintseva T.V. The impact of ultraviolet irradiation on morphofunctional state of the skin in guinea pigs // Georgian Medical News. – 2016. - № 11 (260). November. – P. 95-100.
 7. Ridley A.J. Cellular and sub-cellular responses to UVA in relation to carcinogenesis / A.J. Ridley, J.R. Whiteside, T.J. McMillan, S.L. Allinson / Int J Radiat Biol. – 2009. – V.85(3). – P. 177-195.
 8. Schwarz T. 2005. Mechanisms of UV-induced immunosuppression, Keio J Med, No 54(4), pp. 165-171.
 9. Ullrich S. Mechanisms underlying UV-induced immune suppression: implications for sunscreen design / S. Ullrich, M. Kripke, H. Ananthaswamy [et al.] // Exp. Dermatol. - 2002 - Vol. 11, № 1. - P. 13–17.
 10. Veierwd M.B. Solaria, vitamin D, and skin cancer / M.B. Veierwd, L.T. Nilsen, T.E.

- Robsahm // Tidsskr Nor Laegeforen. – 2010. – V.130(18). – P.1818-1821.
11. Akimov V.G. Biologicheskiiye ehffekty ultrafioletovogo oblucheniya kozhi /V.G. Akimov// Vestnik dermatologii i venerologii. – 2008. - №3. – s. 81-84 (in Russian).
12. Glants S. Mediko-biologicheskaya statistika / Glants S. – M.: Praktika, 1998. – 459 s (in Russian).
13. Zvyagina T. V. Izmeneniya metabolizma oksida azota pri revmaticheskikh zabolevaniyakh / T.V. Zvyagina, I.V. Gamayunov, E.A. Gubanova // Ukrainskiy revmatologicheskiiy zhurnal. – 2002. - №3(9). – S. 10-15 (in Russian).
14. Zvyagintseva T. V. Morfologicheskiiye izmeneniya kozhi morskikh svinok posle lokalnogo ultrafioletovogo oblucheniya pri primenenii lekarstvennykh sredstv s fotoprotektoynoy aktivnostyu / T.V. Zvyagintseva, V.V. Grin, O.V. Naumova // Medytsyna sogo dni i zavtra. – 2013. - №1. – S. 59-63. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2013_1_11 (in Russian).
15. Kaliuzhna L.D. Fotodermatozy: klinika, diagnostyka, profilaktyka z vykorystanniam suchasnykh fotozakhysnykh zasobiv. (metodychni rekomendatsii) // L.D. Kaliuzhna, E.O. Murzina, K.O. Bardova – Kyiv, 2011. – 44 s (in Ukrainian).
16. Kytsyuk N.I. Stan systemy oksydu azotu pry ultrafioletovomu oprominenni u viddaleni terminy v eksperymenti / N.I. Kytsyuk, T.V. Zvyagintseva // Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. – 2018. – T. 18, Vyp. 2. – S. 339-343. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2018_18_2_75 (in Ukrainian).
17. Metelskaya V.A. Skringing-metod opredeleniya urovnya metabolitov oksida azota / V. A. Metelskaya, N.G. Gumanova // Klin. lab. diagnostika. – 2005. - №6. – S. 15-18 (in Russian).
18. Mironchenko S. I. Vliyanie lokalnogo ultrafioletovogo oblucheniya na metabolity oksida azota i morfologicheskoe sostoyanie kozhi morskikh svinok [Elektronnyi resurs] / S. I. Mironchenko, T.V. Zvyagintseva, O. V. Naumova // Aktualni problemy transportnoi medytsyny: navkolyshnie seredovyshchie; profesiine zdorovia; patologiiia – 2017. - №2. – S. 119-124. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aptm_2017_2_24 (in Russian).
19. Myronchenko S.I., Zvyagintseva T.V. Pro- i antioksidantnye mekhanizmy ultrafiolet-indutsyrovanykh povrezhdeniy kozhi i ikh eksperimentalnaya terapiya [Pro- and antioxidant mechanisms of ultraviolet-induced skin damages and their experimental therapy]. Aktualni problemy transportnoi medytsyny: navkolyshnie seredovyshchie; profesiine zdorovia; patologiiia. 2016; 2 (44): 133-137 (in Russian).
20. Cherniy V.I. Narusheniya immuniteta pri kriticheskikh sostoyaniyakh. Osobennosti diagnostiki / V.I. Cherniy, A. N. Nesterenko // Vnutrishnia medytsyna. – 2007. - №2. – S. 25-35 (in Russian).

*Впервые поступила в редакцию 23.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*